
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746800>
УДК 94

Зырянова А. В., Капелева И.А.

Зырянова Ангелина Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, 36. E-mail: Angelina_zy@mail.ru.

Капелева Ирина Алексеевна, Вятский государственный университет, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, 36. E-mail: kapeleva_165@mail.ru.

Россия во внешнеполитической стратегии Б. Обамы в 2009-2010 гг

Аннотация. В статье анализируются изменения внешней политики США, в связи с приходом в Белый Дом Барака Обамы. Новая внешняя политика получила название «перезагрузка». Основа была разработана в научных центрах США. Политика в отношении России при президенте Дж. Буше-младшем характеризовалась ярко выраженной конфронтацией. США выходят из Договора о ПРО, делается заявление о возможном вступлении в НАТО Украины и Грузии и размещении систем ПРО США в Восточной Европе. В этих условиях новому президенту США потребовалась тщательно продуманная программа снижения уровня антироссийских настроений в американском обществе, что в итоге привело к заключению Договора СНВ-3. Другие вопросы остались без положительного решения. США разворачивают систему ПРО в Восточной Европе и размещают американские военные базы вдоль российских границ.

Ключевые слова: «перезагрузка», система ПРО в Восточной Европе, Договор СНВ-3.

Zyryanova A.V., Kapeleva I.A.

Zyryanova Angelina Viktorovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, Moskovskaya str., 36. E-mail: Angelina_zy@mail.ru.

Kapeleva Irina Alekseevna, Vyatka State University, Russia, 610000, Kirov, Moskovskaya str., 36. E-mail: kapeleva_165@mail.ru.

Russia in the foreign policy strategy of Barack Obama in 2009-2010

Abstract. The article tells about the change in US foreign policy in connection with the arrival of Barack Obama in the White House. The new foreign policy was called "reset". The basis was developed in the scientific centers of the USA. Policy towards Russia under President J. Bush Jr. was characterized by a pro-

nounced confrontation. The United States is withdrawing from the ABM Treaty, a statement is being made about the possible accession of Ukraine and Georgia to NATO and the deployment of US missile defense systems in Eastern Europe. Under these conditions, the new US president needed a carefully thought-out program to reduce the level of anti-Russian sentiment in American society, which eventually leads to the conclusion of the START-3 Treaty. Other issues remained without a positive solution. The United States is deploying a missile defense system in Eastern Europe and deploying American military bases along the Russian borders.

Key words: "reset", missile defense system in Eastern Europe, START-3 Treaty.

Формирование многополярного мирового порядка сопровождалось нарастанием напряженности в российско-американских отношениях. Отношения России и США стали важным фактором, окрашивающим международные отношения в XXI в. 4 ноября 2008 года на президентских выборах убедительную победу одержал демократ Барак Обама. Приход в Белый Дом нового президента поставил вопрос, насколько сможет измениться политика США в отношении России? Какие вопросы двусторонних отношений сохранятся в «повестке» контактов Москвы и Вашингтона? Сохранится ли в новых политических условиях особое место для ядерной безопасности, смогут ли стороны договориться о новом договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений?

В инаугурационной речи 20 января 2009 года под призывом «перестраивая Америку» Б. Обама заявил, что американцы будут «верны идеалам отцов-основателей» [7, с. 3], Америка – «друг всех народов» и «она готова снова стать лидером» [7, с. 9] в условиях «эры мирного сосуществования» [7, с. 11]. В этих воззваниях мы видим возврат к идее мессианской роли США, провозглашенной неоконсерваторами.

Мессианская роль США во внешней политике предусматривала изменение антироссийского настроения американского общества и «возможности нового старта в отношениях Москвы и Вашингтона» [8, с. 9]. Для этого необходимо было изменить «тяжелое наследие» [1] Дж. Бушамладшего. Основным свидетельством краха российско-американского партнерства

был выход США из договора по ПРО в 2002 году, так как Дж. Буш называл «контроль за вооружениями пережитком «холодной войны» [8, с. 9]. Фактором, обострявшим российско-американские отношения, стало расширение НАТО на восток к границам России. К 2008 году отношения Москвы и Вашингтона достигли наивысшей остроты из-за развертывания третьего позиционного района ПРО США в Восточной Европе. А в августе 2008 года двусторонние отношения стали «близкими к холодной войне» [6, с. 77].

На политическом старте Барак Обама нужно было доказать, что его курс отличается от политики предшественника. «Соединенным Штатам нужно пересмотреть свой внешнеполитический курс, превратив его из «военной кампании» в политическое соревнование за умы и сердца людей» [11] - этими словами начинается статья Френсиса Фукуямы в «The Guardian» в феврале 2006 г. Ф. Фукуяма определяет спорные стороны внешней политики администрации Буша: «В неоконсервативной программе сомнения вызывают не цели, а чрезмерно «милитаристские» средства, выбранные для их достижения» [11]. «Американская внешняя политика нуждается ... в выработке некоей «прагматично-вильсонской» концепции, что обеспечило бы совпадение целей и средств» [11].

В контексте выводов американского политолога концепция «перезагрузки» выглядела как раз в духе легитимации отношений США и России. Старт был дан выступлением вице-президента США Джозефа Байдена на Конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2009 г. Байден

пояснил слова президента Обамы, что «настало время нажать кнопку перезагрузки и реинвестировать во многие области, где мы можем и должны работать вместе с Россией» [13].

Демократ Барак Обама отличался стремлением к взвешенным и хорошо проанализированным решениям, поэтому заявление Байдена означало, что это было продуманное заявление. Эту мысль подтверждает и Х. Клинтон, которая в своих мемуарах отмечает, что «перезагрузка» планировалась с целью «обеспечить ключевые национальные интересы США путем сближения с Россией» в конкретных областях сотрудничества и в «постоянном контакте с российским народом» [5, с. 702].

Президент Обама обсуждал принимаемое решение даже под прицелом обвинений в нерешительности. Неоконсерваторы радикального крыла Дж. Болтон, Ч. Краутхаммер обвиняли президента в отсутствии твердости в противодействии угрозе со стороны России и Китая. Дж. Ахебах в «Washington Post» цитирует президента Обаму: «вы должны принимать решения, основанные на информации, а не на эмоциях» [12]. Поэтому можно сказать, что политический стиль президента Обамы противоречил интуитивным действиям Дж. Буша – младшего и импульсивности Б. Клинтона.

Для оформления концепции внешней политики США Обама привлек аналитиков и научную элиту страны. В марте 2009 г. Комиссией, состоящей из представителей двух Центров - Центра Белфера Школы управления им. Дж. Кеннеди, созданном при Гарвардском университете, и Никсоновского центра, были высказаны предложения в построении российского направления на основе «эффективного продвижения американских национальных интересов» [14]. Распространение ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, разгром террористической сети и восстановление мировой экономики – это те проблемы, которые должны решить

великие державы. «И лишь немногие страны могли бы внести большой вклад в наш успех, чем Россия, с ее огромным арсеналом ядерного оружия, стратегическим расположением в Европе и Азии, значительными энергетическими ресурсами и статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН» [14].

Специалисты Комиссии рекомендовали Администрации вновь избранного президента, во-первых, «стремиться сделать Россию американским партнером в решении проблем Ирана и более широкой проблемы новых ядерных держав», давая пояснения о сохранении режима нераспространения ядерного оружия. Во-вторых, «продолжать более тесное сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом и в стабилизации Афганистана, включая укрепление путей снабжения для операций НАТО в этом регионе» [14].

В-третьих, «по-новому взглянуть на развертывание систем противоракетной обороны в Польше и Чешской Республике и предпринять подлинные усилия для выработки совместного подхода к общей угрозе, исходящей от иранских или других ракет». В-четвертых, «признать, что ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в НАТО, и тесно сотрудничать с союзниками США в разработке других вариантов, помимо членства в НАТО, чтобы продемонстрировать приверженность своему суверенитету».

В-пятых, «начать серьезный диалог по вопросам контроля над вооружениями, в том числе о продлении договора СНВ-1, а также о дальнейшем сокращении стратегических и тактических ядерных вооружений». В-шестых, «незамедлительно приступить к освобождению России от торговых ограничений в соответствии с поправкой Джексона-Вэника, что неоднократно обещалось предыдущими администрациями в качестве сигнала серьезности намерений Америки возобновить двусторонние отношения». В-седьмых, «работать над вступлением России во Всемирную Торговую Организацию, настаивая при этом на

том, что Москва должна приложить свои собственные решительные и последовательные усилия для создания необходимых условий для иностранных инвестиций» [14, p. ii].

Далее ставится вопрос, кто может осуществить диалог между двумя державами? Комиссия замечает, что в этот период в Соединенных Штатах нет структуры, которая сможет эффективно взаимодействовать с российским правительством. Но перспективы диалога Соединенных Штатов и России существуют на основе общих интересов.

В тоже время, специалисты комиссии предостерегли, что «Москва, скорее всего, будет трудным партнером» [14, p. iii]. Вывод Комиссии заключался в том, что «более перспективный подход к России далек от гарантированного успеха, но мы убеждены, что риск, связанный с этими усилиями, гораздо меньше, чем издержки сползания к враждебности» [14].

Советы Комиссии, скорее всего, были приняты к сведению.

В «перезагрузке» двусторонних отношений ставятся вопросы размещения системы ПРО в Восточной Европе, поддержки Соединенными Штатами желания Грузии и Украины вступить в НАТО, расширения НАТО за счет стран Восточной Европы, сокращения наступательных вооружений, антитеррористической деятельности держав, но через призму «наследия» администрации Джорджа Буша-младшего в отношениях с Россией, которое иллюстрирует причины и содержание кризиса политики неоконсерватизма.

6 марта 2009 года в Женеве на встрече на высшем уровне Х. Клинтон определила назначение «перезагрузки» как способ встраивания реальных разногласий «в более широкую программу действий наряду с областями, представляющими взаимный интерес» [5, с. 702].

Первостепенная задача внешней политики США в 2009 г. состояла в завершении военной кампании в Афганистане. Для транспортировки военных и невоенных

грузов требовались новые транзитные пути в связи с обострением ситуации в Пакистане. В этих условиях уже в феврале 2009 г. президент России Д. А. Медведев дал согласие на транспортировку невоенных грузов [9].

1 апреля 2009 г. на встрече глав государств в Лондоне были согласованы ряд важных вопросов межгосударственного сотрудничества, в том числе и порядок сокращения наступательных вооружений.

Но такая американская политика, скорее всего, предусматривала «вовлечение» России в реализацию американских планов, а не сотрудничество между государствами. В американском внешнеполитическом ведомстве считали, что в транзите американских грузов в Афганистан присутствуют «недобрые намерения российской стороны» по направлению расширения «своего военного присутствия в Центральной Азии, используя наше присутствие в регионе в качестве оправдания своих действий» [5, с. 817].

«Перезагрузка» в американском понимании приобрела совершенно иное содержание, чем было воспринято российской стороной 6 марта 2009 года. Во-первых, декларированный отказ от создания третьего позиционного района размещения системы ПРО в Восточной Европе не был абсолютным, а означал только отказ от «старой» схемы размещения системы ПРО и замену ее на «новую», ориентированную на ракеты средней и малой дальности типа иранских «Шахаб-3». Другим сектором американского влияния в Восточной Европе должны были стать американские базы, которые планировалось разместить в Румынии, Болгарии и Польше.

Вице-президент США Джозеф Байден в ходе поездки по странам Восточной Европы быстро добился согласия лидеров стран Восточной Европы на развертывание американских сил. По оценкам исследователей, это была «миссия по исправлению ущерба, нанесенного отношениям США с восточноевропейскими странами заявле-

нием президента Барака Обамы о корректировке плана ПРО в Европе» [5, с. 817]. Причем для стран Восточной Европы важным было не тип ракет в системе ПРО, а именно присутствие американских солдат на их территории.

Несмотря на то, что 16 декабря 2009 года было сделано официальное заявление, что «Россия и НАТО выходят на новый уровень отношений» [2], ответной мерой российского руководства стала новая Военная доктрина России, принятая 5 февраля 2010 года. Доктрина выделяла основными военными угрозами для России продолжение расширения НАТО на восток, «развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп государств) на территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств, а также в прилегающих акваториях», развертывание системы ПРО, «распространение международного терроризма», «рост сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма», распространение ядерных технологий среди государств, возникновение очагов этнических конфликтов, вмешательство во внутренние дела России» [10].

Содержание документа вызвало явное недовольство многих западных политиков. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2010 г., А.Ф. Расмуссен заявил, что новая Военная доктрина РФ «не отражает реальности» и «явно противоречит всем попыткам улучшить отношения между НАТО и Россией».

6 июля 2009 года во время рабочего визита президента США Обамы в Москву на обсуждение было поставлено два документа – это соглашение о транзите американских военных грузов в Афганистан че-

рез территорию России и рамочный документ нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Новый договор преследовал цель заменить договор СНВ-1, который прекращал свое действие в декабре 2009 года. Помощник Дмитрия Медведева Сергей Приходько рассказал, что это будет «своего рода меморандум, носящий название «Совместное понимание по СНВ» [3].

8 апреля 2010 г. отношения «перезагрузки» достигли своей пиковой точки: в Праге лидерами двух государств был подписан «Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (СНВ-3) [4]. Россия хотела увязать Договор с решением вопроса о ПРО в Европе, а Соединенные Штаты интересовали только конкретные цифры уничтоженных ядерных боеголовок межбаллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и на стратегических бомбардировщиках. Оба государства достигли цели. Договор СНВ-3 стал седьмым договором о сокращении наступательных вооружений, что является доказательством продолжения российско-американского сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Но это единственный вопрос, который удалось решить на паритетных началах.

Таким образом, в 2009-2010 годах происходит трансформация американского курса в отношении России в сторону гармонизации и склонности к компромиссам. Вопросами американо-российского сотрудничества становится стабилизация отношений НАТО-России и подписание договора СНВ-3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бжезинский Зб. От надежды к дерзанию // Россия в глобальной политике. Т. 8. № 1. Январь-февраль 2010. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/ot-nadezhdy-k-derzaniyu/> (дата обращения: 19.11.2021)
2. Встреча с Генеральным секретарём НАТО Андерсом Фогом Расмуссенем. 16 декабря 2009 г. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/6356> (дата обращения: 19.11.2021)

3. Дмитрий Медведев и Барак Обама подпишут меморандум «о совместном понимании» по СНВ. 06 июля 2009 URL: <https://polit.ru/news/2009/07/06/sovnm/> (дата обращения: 19.11.2021)
4. ДОГОВОР между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 8 апреля 2010 г. URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10947115%40mor_fNPA-Chapter (дата обращения: 19.11.2021)
5. Клинтон Х. Тяжелые времена. М.: Эксмо, 2016.
6. Лебедев Г. И. Российско-американские отношения: в ожидании «перезагрузки» // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2009. № 6 (233). С. 144-146.
7. Перестраивая Америку. Инаугурационная речь. Вашингтон. 20 января 2009 г. // Президент Обама от первого лица: избранные речи. URL: <https://docviewer.yandex.ru/view/1010063240/?page=1%3D%3D&lang=ru> (дата обращения: 19.11.2021)
8. Тренин Д. Цена вопроса // Газета "Коммерсантъ" №228 (4045) от 15.12.2008. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/1092443> (дата обращения: 19.11.2021)
9. Россия разрешила транзит невоенных грузов для Афганистана URL: <https://www.newsru.com/russia/12feb2009/tranzit.html> (дата обращения: 19.11.2021)
10. Указ Президента РФ от 05.02.2010 N 146 "О Военной доктрине Российской Федерации" URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/461> (дата обращения: 19.11.2021)
11. Фукуяма Ф. Неоконсерватизм в его нынешнем виде я принять не могу // The Guardian. – 2006. 26.02. URL: <https://inosmi.ru/world/20060226/225769.html> (дата обращения: 19.11.2021)
12. Achenbach J. Analysis: Obama Makes Decisions Slowly, and with Head, not Gut // The Washington Post. November 25, 2009. URL: <http://personality-politics.org/in-his-slow-decision-making-obama-goes-with-head-not-gut> (дата обращения: 19.11.2021)
13. Remarks by Vice President by Joy Biden at the Munich Security Conference URL: <https://ua.usembassy.gov/remarks-vice-president-joe-biden-munich-security-conference/> (дата обращения: 19.11.2021)
14. The Direction for U.S. Policy Towards Russia. A Report from The Commission on The U.S. Policy Towards Russia. Mach 2009. Washington, D.S. P. i. URL: <https://studylib.net/doc/8686880/the-right-direction-for-u.s.-policy-toward-russia> (дата обращения: 19.11.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bzhezinskij Zb. Ot nadezhdy k derzaniyu // Rossiya v global'noj politike. T. 8. № 1. Jan-var'-fevral' 2010. URL: <https://globalaffairs.ru/articles/ot-nadezhdy-k-derzaniyu/> (data obrashhenija: 19.11.2021)
2. Vstrecha s General'nym sekretarjom NATO Andersom Fogom Rasmussenom. 16 dekabnja 2009 g. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/6356> (data obrashhenija: 19.11.2021)
3. Dmitrij Medvedev i Barak Obama podpishut memorandum «o sovместnom ponimanii» po SNV. 06 ijulja 2009 URL: <https://polit.ru/news/2009/07/06/sovnm/> (data obrashhenija: 19.11.2021)
4. DOGOVOR mezhdru Rossijskoj Federaciej i Soedinennymi Shtatami Ameriki o merah po dal'nejshemu sokrashheniju i ogranicheniju strategicheskikh nastupatel'nyh vooruzhenij. 8 aprilja 2010 g. URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10947115%40mor_fNPACchapter (data obrashhenija: 19.11.2021)
5. Klinton H. Tjzhelye vremena. M.: Jeksmo, 2016.
6. Lebedev G. I. Rossijsko-amerikanskije otnoshenija: v ozhidanii «perezagruzki» // Nauchno-analiticheskij zhurnal Obozrevatel' – Observer. 2009. № 6 (233). S. 144-146.
7. Perestraivaja Ameriku. Inauguracinnaja rech'. Vashington. 20 janvarja 2009 g. // Prezident Obama ot pervogo lica: izbrannye rechi. URL: <https://docviewer.yandex.ru/view/1010063240/?page=1%3D%3D&lang=ru> (data obrashhenija: 19.11.2021)
8. Trenin D. Cena voprosa // Gazeta "Kommersant#" №228 (4045) ot 15.12.2008. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/1092443> (data obrashhenija: 19.11.2021)
9. Rossiya razreshila tranzit nevoennyh грузов dlja Afganistana URL: <https://www.newsru.com/russia/12feb2009/tranzit.html> (data obrashhenija: 19.11.2021)

-
10. Ukaz Prezidenta RF ot 05.02.2010 N 146 "O Voennoj doktrine Rossijskoj Federacii" URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/461> (data obrashhenija: 19.11.2021)
 11. Fukujama F. Neokonservatizm v ego nyneshnem vide ja prinjat' ne mogu // The Guardian. – 2006. 26.02. URL: <https://inosmi.ru/world/20060226/225769.html> (data obrashhenija: 19.11.2021)
 12. Achenbach J. Analysis: Obama Makes Decisions Slowly, and with Head, not Gut // The Washington Post. November 25, 2009. URL: <http://personality-politics.org/in-his-slow-decision-making-obama-goes-with-head-not-gut> (data obrashhenija: 19.11.2021)
 13. Remarks by Vice President by Joy Biden at the Munich Security Conference URL: <https://ua.usembassy.gov/remarks-vice-president-joe-biden-munich-security-conference/> (data obrashhenija: 19.11.2021)
 14. The Direction for U.S. Policy Towards Russia. A Report from The Commission on The U.S. Policy Towards Russia. Mach 2009. Washington, D.S. P. i. URL: <https://studylib.net/doc/8686880/the-right-direction-for-u.s.-policy-toward-russia> (data obrashhenija: 19.11.2021)

Поступила в редакцию 18.11.2021.

Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Зырянова А. В., Капелева И. А. Россия во внешнеполитической стратегии Б. Обамы в 2009-2010 гг // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 96-102. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Zyryanova.pdf>